

ADALYA

(Ayrı basım)

SUNA-İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
SUNA & İNAN KIRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS

ADALYA

SUNA-İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YILLIĞI
THE ANNUAL OF THE SUNA & İNAN KIRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS

Bilim-Danışma Kurulu / Advisory Board

Fahri İŞİK
Akdeniz Üniversitesi / Mediterranean University

Sencer ŞAHİN
Akdeniz Üniversitesi / Mediterranean University

Havva İŞKAN
Akdeniz Üniversitesi / Mediterranean University

Oğuz TEKİN
İstanbul Üniversitesi / Istanbul University

Burhan VARKIVANÇ
Akdeniz Üniversitesi / Mediterranean University

Yayın Yönetim / Editorial Board

Kayhan DÖRTLÜK
Üftade MUŞKARA

Çeviriler / Translations

Doğan TÜRKER
T.M.P DUGGAN

Yazışma Adresi / Mailing Address

Barbaros Mah. Kocatepe Sk. No.25
Kaleiçi 07100 ANTALYA-TÜRKİYE
Tel: 0 (242) 243 42 74 • Fax: 0 (242) 243 80 13
AKMED@akmed.org.tr

Yapım / Production

Zero Prodüksiyon Ltd.

ISSN 1301-2746

ADALYA

SUNA-İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YILLIĞI
THE ANNUAL OF THE SUNA & İNAN KIRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS

NO. IV / 1999-2000

ISSN 1301-2746

İçindekiler / Contents

Gülşün Umurtak "Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağlar'da Burdur – Antalya Bölgesi Mühürçülüğü Üzerine Bazı Gözlemler"	1
Burak Takmer "Modern Bilimde Hint-Avrupa Atavatanı Sorunu ve Hitito-Luviler"	21
Recai Tekoğlu "Pamphylia Halkları ve Dilleri"	49
Mustafa Şahin "Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden Bir Grup Mangal Tutacı"	61
N. Çevik "Tarih ve Arkeolojisiyle Melas Vadisi"	91
Ferhan Büyükyörük – Cihan Tibet "1998-1999 Yılı Antalya Doğu Nekropolü Kurtarma Kazıları"	115
D. French "Inscriptions of Southern Lycia"	173
Taner Korkut "Überlegungen zum Aufkommen der Halbfiguren auf kleinasiatischen Grabstelen vom Hellenismus bis zur römischen Kaiserzeit"	181
R.L. Vann – R.L. Hohlfelder – K. Shedrick "The East Baths at Aperlae"	195
R.L. Hohlfelder – R.L. Vann "A Church Beneath The Sea at Aperlae, Lycia"	207
S. Yıldız Ötügen – Sema Alpaslan – Meryem Acara "Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kuzey Ek Yapısının Yeni Bir Değerlendirmesi"	221
Ayşe Aydın "Kilikia'daki Ayaklı Kiliselere Bir Örnek: Hasanaliler Kilisesi"	243
Sema Bilici "Anadolu'dan Ege Tipinde Sualtı Buluntusu Bir Grup Bizans Seramiği"	259
T.M.P. Duggan "Naturalistic Painting and Drawing from Life in 13 th Century Rum Seljuk Anatolia"	281
Kenan Bilici "Alanya'nın Fethi Meselesi: Bir Tesbit"	287
Tuncer Baykara "Osmanlı Devrinde Antalya Belgeleri I, XVIII. Yüzyıl"	293
Leyla Yılmaz "Antalya-Tekeli Mehmet Paşa Camii ve Tarihlendirilmesi"	301
Serap Ünal "Binlerce Yıllık Çömlekçilik Geleneğinde Sagalassos-Çanaklı Açılımı"	317

Modern Bilimde Hint-Avrupa Atavatanı Sorunu ve Hitito-Luviler

Burak TAKMER*

Obsidyen ve deniz kabuğunun çok uzun mesafeli ticareti, Neolitik'in başlarından itibaren farklı ticaret bölgeleri arasında sıkı bir işbirliğinin ve bilgi birikimi akışının varlığını ortaya koymaktadır. Bu bilgi akışının önemli araçlarından biri de kuşkusuz "dil"dir. Bu nedenle insanlığın prehistoryası üzerine yapılan araştırmalara dilbilim (linguistik) açısından da yaklaşılması bir zorunluluktur. Çünkü, en eski çağlardan beri toplum içi ve toplumlar arası bilgi birikimini ve akışını sağlayan en önemli öğelerden biri de dildir ve bu özelliği ile insanlığın gelişim sürecinin anlaşılmasında en az maddi kalıntular kadar önemlidir.

Dilbilim, başlı başına uzmanlık gerektiren ve kendine has bilimsel yöntemleri olan ayrı bir çalışma sahasıdır. Ne var ki, modern bilimin kaçınılmaz ön koşullarından biri olan belli bir sahada "uzmanlaşma" gerekliliği, konuya, tümü kapsayan bir görüş açısını güçlendirmektedir. Bu nedenle, uzmanı olmadığım bu sahada ancak, Hint-Avrupa yayılımı ve bu süreçte Anadolu'nun konumu üzerinde 90'lı yılların başında, dilbilim çevrelerince yoğun olarak tartışılan sorunların ve olası çözüm önerilerinin bir özeti sunulmuştur. Dolayısıyla, aşağıdaki çalışma da bu kapsamda anlaşılmalıdır.

I. Erken Sentezler

Yazılı kültüre geçerek tarih sahnesine çıkan en erken Hint-Avrupa¹ halkları İ.Ö. 2. binyıl Anadolu halklarıdır. Bu tarihte Asurlu tüccarlar Orta Anadolu'ya girmişler ve Kaniş'te en büyük karumlarını kurmuşlardır. Bu ticari koloni merkezinde ve diğer bir çok Asur karumunda yürütülen kazılarda, Asurlu tüccarların günlük işlerini kaydettikleri Asur çivi yazısı ile kaleme alınmış bir çok kil tablet ortaya çıkarılmıştır. Bu tabletlerde HA kökenleri açık olan şahıs ve yer isimleri de geçmektedir². İ.Ö. 17. yy.'ın ortalarında ise HA dilleri

* Burak Takmer, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 07058 Kampüs-Antalya. Hocam F. Işık'ın ısrarla üzerinde durduğu, sanatın ve düşüncenin dönemsel olarak bölünemeyeceği ve bir kültürün sadece kendi tarihselliği içinde anlaşılamayacağı gerçeği düşüncelerimi şekillendirmeseydi böyle bir çalışma gerçekleşmeyecekti. Bu vesileyle, F. Işık'a öğrettiği her şey için şükranlarımı sunmak isterim. Ayrıca, dillerin kökeni ve Hint-Avrupa atavatanı sorunlarında hem oldukça yararlı tartışmaları hem de kaynak kitaplarıyla yardımlarını benden esirgemeyen Ş.R. Tekoğlu'na teşekkürlerimi borç bilirim.

¹ Hint-Avrupa terimi makalede HA olarak kullanılacaktır.

² Mallory, Search dn. 4'e göre: Şahıs isimleri Hititler'in kendileri tarafından doğrulanmış isimler içermektedir. Örneğin Sa-li-nu-ma. Hititçe'de salli- "büyük" anlamına gelmektedir. Ta-ak sa-nu-ma gibi bazı adlara HA kökenlerinden türetilmiş gözükmektedir. Hititçe'de taks- "yapmak, inşa etmek", Sanskritçe'de taksan ve Grekçe'de τέκτων "marangoz" anlamına gelmektedir.

konuşan halklar Hititçe, Luvice ve Palaca gibi Anadolu dilleri ile tarih sahnesine çıkmış oldular.

1919 yılında E. Forrer, Hitit arşivlerinde sekiz kadar dilin varlığını tanımlayabildiğini duyurdu: Hititçe, Hattice, Luvice, Palaca, Hurrice, Mitanni dili, Akkadca ve Sümerce³. Bu tarihten başlayarak Hitit İmparatorluğu'nun çok dilli doğasına dair bir çok değerinde bulunulmuştur. Bütün bu dilsel coğrafya için önerilen dilbilim temelli tarihsel açıklama ise, Hititler'in HA dili konuşan bir halk ve bu nedenle de kuzeyde bir yerlerde bulunabilecek bir HA atavatanından Anadolu'ya göçtükleri yönündedir. Bu varsayımsal göçün güzergahı için de bir çok öneride bulunulmuştur: Boğazlar üzerinden kuzeybatı⁴; Kafkaslar üzerinden kuzeydoğu⁵ ve son olarak da Doğu Anadolu⁶ ...

Bununla birlikte, salt göçün güzergahına ilişkin değil; zamanı konusunda da bilimciler arasında bir uzlaşım henüz sağlanabilmiş değildir⁷. Bunun ana nedeni arkeolojik bulguların yetersizliğidir. Çünkü İ.Ö. 3. binyılda, hatta 2. binyılın başlarında bile, Anadolu'daki etnik ve dilsel grupların tanımlanmasında arkeolojik bulgular sessiz kalmaktadır. Yazılı kaynaklardan ise, İ.Ö. 2. binyılda Anadolu'da belli HA dillerinin konuşuluyor olmasının ötesinde çok az bilgi elde edilebilmektedir. İ.Ö. 2. binyılın başlarında Asur ticaret kolonilerinin yazılı belgeleri, Anadolu dilleri ile ilişkilendirilebilecek şahıs adları ve sözcükler içermekte, ama bu durum Anadolu'da HA'lıların varlığından öte bir kanıt oluşturmamaktadır. İ.Ö. 17. yy.'dan itibaren Hititler'in kendi metinlerinde bile herhangi bir HA topluluğunun göçüne ilişkin kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Bu, Hitit metinlerinde kaydedilen en erken tarihsel olaylar için de söz konusudur⁸.

3 J.D. Muhly, "The Hittites and Aegean World", Expedition 16, 1974, 5.

4 Tarihsel koşullar uyarınca HA'lıların Anadolu'da yaşadıkları bölgenin batıya açık olması, buna karşın kuzeydoğu ve doğuda kesin bir biçimde HA'lı olmayan halklar tarafından sınırlanması, böylelikle, göçün kuzeydoğu ve güney güzergahının bu dilsel coğrafya ve tarihsel aralan uyarınca reddedilmesi; Anadolu'ya HA göçü için önerilen tarihin, yılan ve terk edişlerle birleşen nüfus hareketlerinin gözlemlendiği Erken Bronz Çağ II tabakasına (İ.Ö. 2700-2600) denk düşmesi ve bölgenin yerleşik ekonomisini değişime uğratan çobanların bölgeye sızmaya başlamalarının bu nicel değişimin nedeni olabileceklere; ayrıca, kökenleri Kuzeybatı Anadolu (Troia V) olan yeni keramik öğelerinin tıpkı, dönemin -ve Klasik Dönem tapınakları formunda daha sonraki dönemlerin- statü gösteren ya da dinsel içerikli mimari biçimi 'megaron'un -ki Troia ve Beycesultan'da yaygındır- Orta Anadolu'da da (Kaneş'de) görünmeye başlaması gibi hızlı bir biçimde doğuya doğru yayılmasının bu kapsam içinde ele alınması hakkında bk. Mallory, Search 28 vd.

5 Neşa kraliçesinin 30 kız 30 erkek çocuğunun sandık içinde Maraşanti (Kızılırmak) nehrine bıraktığı Zalpuva Deniz ülkesinde karaya çıkılmalarıyla sonra Neşa'ya geri dönmeleri mitosunun kuzeyden gelen istilacıların göçünü anlatan bir efsane olarak alınması hakkında bk. Steiner, Immigrants dn. 63'e göre: H. Otten, "Eine althethitische Erzählung um die Stadt Zalpa", StBoI 17, 1973; İ.Ö. 3. binyılda kurgan yayılımının Kura-Aras kültür bölgesi ile (Üç-Tepe) Doğu Anadolu'da Korucu Tepe örneğinde olduğu gibi Alacahöyük kral mezarları ile Orta Anadolu'ya ulaşması hakkında bk. Mallory, Search 29 vdd.

6 HA atavatanının Doğu Anadolu, Kafkasya ve Kuzey Mezopotamya arasında kalan bölgede konumlandığı iddiası için bk. T.V. Gamkrelidze-V.V. Ivanov, Indo-Evropetskij jazyk i Indoevropetsy (1984). İlkın F. Sommer tarafından ileri sürülen ve çıkış noktasını Hitit kralı II. Muwatallinin bir duasından (Sen ey efendim cennetin Güneş Tanrısı, insanlığın koruyucusu, yükselirsin denizden ey cennetin Güneş Tanrısı, ve gökyüzüne yol alırsın) alan argümanlar için bk. Steiner, 189 vdd. Anadolu dillerinin diğer HA dillerinden farklılaşmış gözükken özelliklerinin Anadolu'ya girmelerinden önce bir süre oturdukları Kafkaslar'da Kafkas dilleri ile etkileşimleri aracılığı ile açıklanmaları hakkında bk. Gurney, Hittites 120.

7 Steiner, Immigrants 187.

8 Steiner, Immigrants 187'ye göre: Yeni gelen HA'lıların temsilcileri olarak görülen ve 19. ve 18. yy.da Orta Anadolu'daki Asur ticaret kolonileri ile çağdaş olan Kussara beyi Pithana ve Anitta'ya dair anlatımlarda da böyle bir veri yoktur.

Bu veri yetersizliğine karşın yine de, İ.Ö. 2. binyıl Anadolu halklarının ısrarla göçerler olarak görülmelerinin ana nedeni, C. Renfrew'ün çarpıcı çalışmasına kadar Anadolu'nun bir HA atavatanı olarak öngörülmemesidir. "Karanlık Dönem" diyebileceğimiz maddi bulguların bu boşluğu; efsanevi HA halklarının "arkeolojik bulgularla da desteklenen Karadeniz'in kuzeyindeki atavatanlarından doğuya ve batıya yayılmaları" (Res. 1) temelince dayalı "Kurgan Teorisi"nin göz kamaştırıcılığı ile doldurulmaya çalışılmıştır⁹.

Anadolu'ya ilk HA göçleri teorisinin de temeli olan "Kurgan Teorisi", Anadolu prehistoryasını daha iyi anlamak adına da oldukça önemlidir. M. Gimbutas'a atfedilen bu teori, arkeologlar ve dilbilimciler arasında yaygın bir kabul görmüşken, ancak 1980'li yıllardan sonra ciddi eleştirilere hedef olmaya başlar¹⁰. Aslında HA atavatanı konusunda 1960'lardan bu yana bir çok öneri geliştirilmiş olup bu durum bile tek başına konunun önemi ve karmaşıklığı yönünde önemli bir göstergedir (Res. 2). Dolayısıyla burada salt "Kurgan Teorisi" üzerine yapılan bu eleştirilerin temelinde yeni bir çözüm önerisine değinilmeye çalışılacaktır.

"Kurgan Teorisi", arkeolojik yerleşimlerdeki buluntular için karşılaştırmalı bir eşleme yapmak ve bunları farklı halklara ait malzemeler olarak görme basit yaklaşımı üzerinde temellenmektedir. Bu yaklaşımın hatalı temelleri, bir bölgede yeni bir çömlek biçiminin ve buluntu kompleksinin ortaya çıkışının yeni bir halk grubunun gelişiminin - hatta bölgeye gelişinin - göstergesi olarak yorumlanmalarına dayanmaktadır. Bu çıkarım yöntemi yüzyılın başlarında G. Kossina tarafından geliştirilmiş ve G. Childe tarafından daha açık bir yöntemsel temele oturtulmuştur. Childe, "kültür" terimini, bir bölgedeki arkeolojik yerleşimlerde tekrar tekrar yinelenen öğeler için kullanmış ve giderek bunları farklı halklarla özdeşleşti¹¹. İlk bakışta bu, olağanüstü bir düşünce olarak gözükmüş ve Childe'a, bu halkların kökenleri ve göçlerini, hatta, doğrudan bir veri olmasa da, dillerini tartışmanın yollarını açmıştı. Nitekim, Kuzey ve Doğu Avrupa'da Neolitik Dönem'in sonlarına doğru, yani İ.Ö. 3000 dolaylarında, yeni gömme türlerine (tümülüsle) bağlı olarak ortaya çıkan "Şeritli Kaplar (Cordded-Ware) (Res. 3) ile Orta ve Batı Avrupa'da İ.Ö. 2600'dan sonra, yine üstü yuvarlak bir tümülüsle örtülmüş tekil gömülerde ortaya çıkarılan "Kupalar" (Beaker) (Res. 4) varsayımsal "kupa halkı"nın ürünleri olarak yorumlanmışlardı.

G. Kossina: Kökeninin Almanya ve Hollanda toprakları arasında kalan Kuzey Avrupa'da olduğunu düşündüğü "lineer kap" kültürünün, aralarında "şeritli kap" yapan halkların da bulunduğu, kuzeyden gelen HALıların baskısı ile güneye; oradan da Pers ve Hint dilleri gibi Doğu HA halklarının ataları olmak üzere doğuya göç ettiklerini düşünüyordu. Kossina'nın yaklaşımı bugün tatmin edici bulunmasa da, onun Prehistorik malzeme

⁹ Winn, *Thoughts* 117'ye göre: Marija Gimbutas'ın geniş çaplı kabul gören teorisine göre Güney Rusya Kurgan kültürünün halkları, olasılıkla, Proto-HA dili konuşmakta idiler. Gimbutas, bu konudaki arkeolojik verileri, İ.Ö. 4. binyılda Avrupa'ya yoğun bir kurgan yayılışı şeklinde yorumlamaktadır.

¹⁰ Makkay, *Culturel dn.* 23'e göre.

¹¹ Renfrew, *Archeology* 37'ye göre G. Childe: "Avrupa'nın diğer bölgelerini araştırdıktan sonra yine Güney Rusya steplerine dönüyoruz. O. Schrader'in ikna edici bir biçimde öne sürdüğü ve dilbilimsel palaeoanthropoloji de çıkarsadığı gibi, iklimsel ve coğrafi özellikler Ari halkların karakterleri ile uyum içindedir. Söz konusu buluntular, yoğun olarak, dizleri büyük, üzerleri aşı boyası ile kaplanmış iskeletlerin bir kurgan altına yerleştirdiği mezarlardan elde edilmiştir. Bu mezarlar Hazar Denizi'nden Dinyeper Nehri'ne kadar yeknesaklık içindedirler."

üzerindeki yetkinliği tartışma götürmez. Kossina, belli bir kap türünün, hatta belli bir bezeme biçiminin, belli halk gruplarının göçlerini ve dillerin dağılımını temsil ettiğini öne süren ilk bilim adamıdır¹².

G. Child: HA'lının atavatanının Güney Rusya stepleri olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Ona göre kurgan mezarları, "kurgan halkları"nın İ.Ö. 3500-2500 arasında atlı-savaşçılar ve göçebe-çobanlar halinde güneye doğru yayıldıklarının belgesidir ve delikli-taş savaş baltaları, evcil at kullanımı, savaş arabaları ve bunların Hazar Denizi'nden Dinyeper'e kadar yeknesaklık içinde bulunmaları Güney Rusya steplerinin HA'lının atavatanı olduğunu göstermelidir. Kısaca Childe, "şeritli kaplar", delikli-taş savaş baltaları, kurgan mezarları gibi Kossina'nın verilerini kullanmış; ama, teoriyi tersine çevirerek daha tutarlı bir görüş geliştirebilmiştir. Dahası atın önemini vurgulamış ve pastoral ekonomi ile HA yayılımı arasındaki bağlantıyı daha sağlam bir temele oturtabilmiştir¹³.

II. Kurgan Teorisi

Kurgan Teorisi savunucularının bakış açısından Proto-HA topluluğunun ortaya çıkışı Karadeniz-Hazar bölgesinde evcil hayvan tüketiminin görüldüğü Neolitik ekonominin ve küçük köy yerleşimlerine dair izlerin ortaya çıkarıldığı İ.Ö. 6. binyıla denk düşmektedir. İ.Ö. 7. binyılın sonları ile birlikte Bug-Dinyester kültüründe, domuz ve sığır gibi evcil hayvanlara dair izler görülmeye başlamakta ve İ.Ö. 6. binyıla birlikte de çanak-çömleğe rastlanmaktadır. Taş endüstrisi hala önceli olan Mezolitik'in kökleri üzerine temellenmektedir. Bug-Dinyester yerleşimlerinde evcil hayvan besicilik ve çanak-çömlek üretimi batıdaki komşu çiftçi toplulukların etkisi ile açıklanmaktadır. Bu bağlamda, Bug-Dinyester kültürü batıdan gelen küçük çaplı göçlere bağlı olarak yerli nüfusun kültürleşmesi sonucu doğmuştur. Bug-Dinyester kültürünün doğusunda, benzer avcı-toplayıcı-balıkçı ekonomi yanında çanak-çömlek ve evcil hayvan besiciliğinin tanınmaya başladığı ve yan-toprakaltı kulübelerin bulunduğu Sursko-Dinyeper kültürü yer almaktadır. Hem kil hem de taştan imal edilmiş sivri-dipli çömlek bu kültürün ana özelliğidir¹⁴.

İ.Ö. 5. binyılın başlarında, Karadeniz-Hazar bölgesinin en gelişkin Neolitik kültürlerinden biri olan ve yerel Neolitik kültürleri asimile eden Dinyeper-Donets kültürü ortaya çıkmaktadır. Özellikleri arasında yan-toprakaltı kulübelere, önceleri sivri dipli daha sonraki evrelerde ise düz tabanlı keramikler sayılabilir. Dinyeper-Donets kültürü mezarları hakkındaki bilgiler yerleşimler üzerine olan bilgilerden daha fazladır. Bunlar 2-12 gömünün sıralar halinde birlikte yapıldığı uzun çukurlardır. Ölü sırtüstü yatırılırken, daha erken kültürlerden bildiğimiz aşı boyası izlerine rastlanmıştır¹⁵.

Bu noktada, Karadeniz-Hazar bölgesi Neolitik'inin kökeni sorununa yeniden dönmek yararlı olacaktır. Burada Balkanlar'ın aksine tarımcı toplulukların küçük çaplı göçlerine dair bulgu yoktur. Böylelikle, "Cris", "Lineer Kap" ve "Tripolye" kültürleri Balkan yayılımının doğu sınırlarını oluşturmakta; bunun ötesinde ise herhangi bir göçün gözlenmediği yerli

¹² Renfrew, *Archeology* 36.

¹³ Renfrew, *Archeology* 37 vd.

¹⁴ Mallory, *Search* 190.

¹⁵ Mallory, *Search* 191.

topluluklar bulunmaktadır. Böylelikle, Balkan etkili kültürlerden 1000 km. uzakta konumlanan en doğudaki erken Neolitik kültürlerin, Proto-HA kültürü ile özdeşleşebileceğimiz yerelliği ortaya çıkmaktadır¹⁶. "Tripolye" kültürü, Karadeniz-Hazar bölgesi Aneolitik halklarının en önemli komşusudur. Tripolye kültür sahası içinde kalan yerleşimlerin giderek savunmaya önem veren yapıları ve doğudaki komşuları ile yoğun ilişkileri oldukça önemlidir. Bu kültürün en erken izleri Pre-Kukuteni I evresinin İ.Ö. 5000 dolaylarına tarihlendiği Romanya'da bulgulanmaktadır. Kukuteni-Tripolye kültürü doğuya, Tripolye yerleşimlerinin İ.Ö. 4500 dolaylarında ortaya çıkmaya başladığı Prut-Bug bölgesine doğru buradan yayılım göstermiştir. Ukrayna içlerine doğru ilk yayılım bu halkları önceki Bug-Dinyester kültür sahasına taşımış, ama iki kültür arasındaki belirgin farklılıklar, daha gelişkin bir tarım ekonomisine sahip Tripolyelilerin bölgenin kendilerinden önceki sakinlerini asimile ettiklerini göstermiştir. Bu nedenle, güneyindeki Gulmenitsa kültürü gibi Kukuteni-Tripolye kültürü de (Res. 5) Balkan neolitiginden gelişmiş gözükmekte ve dolayısı ile Proto-HA halkları için önerilen adayların dışında tutulmaktadır. Karadeniz-Hazar bölgesi Aneolitik kültürleri İ.Ö. 4500'de ortaya çıkmış ve nihayetinde İ.Ö. 2500'de Erken Bronz Çağ kültürlerine evrilmişlerdir. Bu, ayrılmış HA gruplarının ortaya çıkışlarından önce Proto-HA oluşum süreci içinde buldukları dönemdir. Kökenlerini Neolitik öncellerinden alan Karadeniz-Hazar bölgesi erken Neolitik kültürleri, arkeolojik kayıtlarla ayırt edilebilen bir dizi tekil kültürü içermekle birlikte, yoğun karşılıklı ilişkilere işaret eden ve uzun zaman boyunca korunan benzeşik özelliklere sahiptirler. Sözü edilen bu kültürler batıda Sredny Stog, Novodanilovka, Mikhaylovka-Kemi Oba (Res. 6) ve doğuda Samara, Khvalynsk ve Güney Ural Aneolitik kültürleridir (Res. 7).

Sredny-Stog kültüründe, keramik, yerel atalarını çağrıştırır biçimde yuvarlak ya da sivri tabanlı torba formdadır. Sredny-Stog kültürünün daha geç evrelerinde, İ.Ö. 4000 dolaylarında, sonrasında Avrupa prehistoryasının büyük bölümünde karşımıza çıkacak olan şerit bezeği gözükmeye başlamaktadır. Ortaya çıkarılmış olan bir dizi Sredny-Stog mezarı yeknesak gömü alışkanlıklarını ortaya koymuştur. Mezarlar, üstlerinde tümülüs bulgusu ele geçmeyen basit çukurlardır. Ölü sırtüstü, ama dizleri bükük bir biçimde yatırılmış olup mezar içinde aşı boyası izlerine rastlanmıştır. Çömlek ve basit aletlerden oluşan mezar armağanları oldukça sınırlıdır¹⁷.

Sredny-Stog kültürü mezarları ile onunla çağdaş Novodanilovka mezarları arasında belirgin benzerlikler bulunmaktadır. Novodanilovka'da mezarlıklar, genellikle yarım düzineyi geçmeyen küçük gruplar halinde kümelenmektedirler. Ölüler, Sredny-Stog kültüründen bilindiği gibi dizleri bükük bir biçimde sırtüstü yatırılmakta ve üstlerine aşı boyası serpilmiştir. Bu iki mezar grubu arasındaki temel farklılık ise hem mezar mimarisinde hem de mezar armağanlarında Novodanilovka'da görülen belirgin özendir. Mezar çukurunun etrafı genellikle taş sırası ile çevrilmekte ve ölü bu çukurlara oldukça zengin mezar armağanları ile birlikte gömülmektedir¹⁸.

¹⁶ Mallory, Search 194.

¹⁷ Mallory, Search 201.

¹⁸ Mallory, Search 202.

Erken Ancolitik kültür kuşağı içinde öneme haiz üçüncü kültür, aşağı Mikhaylovka-Kemi Oba kültürüdür. Mikhaylovka'da önemli bir gömü geleneği olarak mezarlar alçak tümülüsler altına yerleştirilmekte ve etrafı taş sırası ile çevrilmektedir. Kurganların tepelerine, etraflarına ya da mezar çukurlarının içine inşa edilmiş taş ocaklar ortaya çıkarılmıştır¹⁹.

İ.Ö. 4500-3500 arasında Aşağı ve Orta Dinyeper ile Aşağı Don bölgesinin önemli Ancolitik kültür gruplarının - Sredny-Stog, Novodanilovka ve aşağı Mikhaylovka-Kemi-Oba kökenleri henüz kesin bir biçimde anlaşılammış olmakla birlikte bunların öncelleri Sursko-Dinyeper ve Dinyeper-Donets kültürlerinin güçlü birer takipçisi oldukları inkar edilemez²⁰.

Karadeniz-Hazar bölgesinin Ancolitik'inin, yine Proto-IIIA dönemine atfedilebilecek, son kültürel oluşumu Yamnaya kültürüdür. Radyo-karbon tarihleri ile bu kültürün en parlak dönemi İ.Ö. 3600-2200 arasındadır. Yamnaya kültürü yerleşim yerinden ziyade mezarlardan elde edilen bulgular aracılığı ile bilinmektedir. Bu kültürün kökenleri üzerinde tartışmalar henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte Sredny-Stog ve Khvalynsk kültürlerinin kendi bölgelerinde Yamnaya grupları için ilk temelleri oluşturdukları yönünde düşünce birliği bulunmaktadır. Yamnaya kültürü yerleşim örüntüsü hakkında en temel bulgular Mikhaylovka'dan elde edilmektedir. Burada, mezarlar için öncelikle bir çukur açılmakta (yama) ve ölü bu çukurun zeminine dizleri bükük bir biçimde sırtüstü yatırılmaktadır. Aşı boyası yanında çatı için ahşap ya da kamışların kullanılmış olduğuna dair izler bulunmuştur. Gömü alanı taş sırası ile çevrilmekte ve ölüün yanı başına bir de ocak yerleştirilmektedir²¹.

Böylelikle, batıda Bug ve Dinyester; doğuda ise Don nehirleri ile sınırlanan coğrafyada, erken Neolitik Çağ'da Proto-IIIa halklarının gelişim sürecini oluşturan ve özellikle mezar geleneğinde, kurganlarda, yansılanan bir kültürel birlik öne sürülmektedir. Kurgan kültürünün sırasıyla, önce İ.Ö. 4. binyılda Balkanlar'a, 3. binyılda da Kafkaslar ve Anadolu'ya sızdığı düşünülmektedir.

Balkanlar'a Yayılım: İ.Ö. 6000 dolaylarında tarımcı topluluklar Kuzey Yunanistan'dan, giderek Balkanlar'a doğru yayılmışlardır. Bu tür toplulukların, ilk ortaya çıkışlarından, İ.Ö. 4000 dolaylarına kadar kesintisiz bir gelişimi sürdürdükleri ortadadır. Bu iki bin yıllık gelişimin son evresi Güney Bulgaristan höyüklerinin Karanova VI döneminde, Gumelnitsa'da, Balkan kültürünün Karadeniz bölgesi uçlarında konumlanan Kukuteni-Tripolye ile Orta ve Batı Balkanlar'ın çağdaş kültürlerinde görülebilmektedir. Yerel gelişimin bu son evresi sırasında, İ.Ö. 4500-4000, arkeologlar, Karadeniz-Hazar bölgesi halkları ile kurulan doğrudan ilişkilerin en erken izlerine rastlamaktadırlar. Gimbutas bu değişimleri, iki bin yıllık yerel gelişimin çöküşü ve bölgenin, HAlı istilacıların kalkması altında, yeniden örgütlenişinin izleri olarak yorumlamaktadır²². Güneydoğu Avrupa'da step halklarına dair en erken veri, bölgede daha önce bilinmeyen ama Sredny-Stog ve

19. Mallory, Search 203.

20. Mallory, Search 205.

21. Mallory, Search 214.

22. Mallory, Search 233 vd.

Novodanilovka dönemleri sırasında Dinyeper bölgesi ile büyük yakınlık gösteren benzer nesne ve ritüel uygulamalarının ortaya çıkışıdır. Maddi veriler, Karadeniz-Hazar bölgesinde sıkça karşımıza çıkan ama artık Güneydoğu Avrupa'da da karşılaşılan at başı biçimli taş asalardan oluşmaktadır.

Balkan mezarlarının yapısı ve taş asalar İ.Ö. 4000 dolaylarına tarihlenen step kültürleri ile eşzamanlıdır. Bu dönemden önce dahi, step halkları ile bunların batıdaki tarımcı daha yerleşik yakın komşuları arasında ilişkiler kurulduğu yönünde bazı keramik bulguları bulunmaktadır. İ.Ö. 4000'den önce Tripolye yerleşimleri, arkeolojik literatürde Kukuteni C kapları olarak bilinen keramikler üretmeye başlamışlardır. Bu keramikler Karadeniz-Hazar bölgesi keramiklerinin tipik özellikleri olan fırınlanmadan önce kabuk izlerinin oluşturulması ve şerit bezeklerine sahip olmaları nedeniyle Balkanlar'ın yerel keramiklerinden farklıdır²³.

İ.Ö. 4. binyılın ortalarında Geç Tripolye gruplarının yeni kültürel oluşumlara evrildiğine tanık olunmaktadır. Bunlardan en kaydedeceği olan Usatova, radyo-karbon tarihlemesine göre İ.Ö. 3500-3000 arasında gelişim göstermiştir. Bu yerleşim, boyalı keramikleri ve figürinlerde olduğu gibi bazı açılardan Tripolye'nin geleneksel biçimlerini korumakla birlikte şerit bezekli ve fırınlanmadan önce kabuk çizikli kaplar ile kurgan mezarları buradaki step etkisini yansıtmaktadır²⁴.

Step öğeleri ile Balkan kökenli yerleşik tarımcı topluluklar arasındaki melezleşme daha batıda, Kernavoda I kültüründe de takip edilebilmektedir. Böylelikle İ.Ö. 4. binyılla birlikte arkeologlar bütün Güneydoğu Avrupa'yı içine alan bölgede sosyal örgütlenmenin yeniden biçimlenişine tanık olduklarını düşünmektedirler. Bu yoldaki bulgular; bir kaç bin yıldır süregelen höyük yerleşimlerinin terk edilmesine, önceki kültürlerin yerlerinden edilmesine, mağara, adalar ya da Cernavoda I örneğinde olduğu gibi tahkimli tepe yerleşimleri gibi daha marjinal alanların seçilişine ve de son olarak, önemli Aneolitik teknolojiler olan kaliteli keramik üretimi ve bakır metalurjisinin gerileyişinde yansımaktadır. İşte bu kültürel kaos ortamı Balkan "Karanlık Çağı" olarak nitelendirilebilecek bir çeşit belirsizlik durumuna neden olmuş gözükmektedir. Bu belirsiz ortamının sonrasında ise Doğu Avrupa, Kuzeybatı Karadeniz ve Anadolu'yu aynı potada birleştiren yeni bir kültürel düzlemin oluştuğu iddia edilmektedir. Bu yolda iz veren en önemli kültürlerden biri Güney Bulgaristan'da konumlanan Ezero yerleşimidir. Burada Neolitik ve Aneolitik katmanlar Karanova VI evresinde son bulmakta ve yerleşim bir süre terk edildikten sonra İ.Ö. 3200'ün başlarında Erken Bronz Çağ Ezero kültürü (Karanova VII) ile karşılaşmaktadır. Bronz Çağ'da oluşan bu yeni Balkan-Tuna kompleksi sadece Güneydoğu Avrupa ile sınırlı kalmamış, bu kültürün Kuzeybatı Anadolu ve Troia'ya uzandığı iddia edilmiştir.

Kafkaslar'a Yayılım: Kafkasya'ya Karadeniz steplerinden gelen bir istila düşüncesi ilkin Gimbutas tarafından iddia edilmiştir. Gimbutas'ın dayandığı veriler özellikle Kura ve Aras nehirlerinin birbirlerine karıştıkları step bölgesinde kurgan mezarlarının ortaya çıkmasına dayanmaktadır. Bunlar arasında Üçtepe'deki üç büyük Kurgan mezarı en önemlilerindedir. Bunlardan kazısı tamamlanmış olan en büyüğü, çatısı ahşap hatılardan

²³ Mallory, Search 235 vd.

²⁴ Mallory, Search 237.

yapılmış taş duvarlı bir mezar odasını örten 17 m. yüksekliğinde 130 m. çapında bir tümülüs olup İ.Ö. 3. binyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Bu ve benzeri diğer kurganlar, Kura-Aras'a Karadeniz-Hazar bölgesinden giren yönetici zümrenin mezarları olarak yorumlanmaktadır. Gimbutas kurgan gömü geleneğine ek olarak Mingaçor'daki yerleşimi de kuzeyden gelen bir istilanın işareti olarak görmektedir. Nitekim buradaki yarı torakalı ahşap konutlar Kura-Aras'ın taş üstü kerpiç sıvalı tipik yuvarlak konutları ile farklılık göstermektedir. Bu bulgular Karadeniz-Hazar bölgesindeki verilerle karşılaştırıldığında her iki kültür arasındaki benzerlikler tümülüs kullanımında, mezar odasında ve Üçtepe'de olduğu gibi bazı örneklerde aşı boyasının kullanımında ortaya çıkmaktadır²⁵.

Anadolu'ya Yayılım: J. Mellaart'ın Troia üzerindeki yorumlarına yukarıda²⁶ değinilmişti. Eğer, Luviler'in İ.Ö. 2600 dolaylarında Anadolu'daki varlıklarını kabul edilirse bir basamak daha ileri gitmek ve Troia'nın İ.Ö. 3000 dolaylarında kurulduğu sırada Troia-Balkan ilişkilerini sorgulamak gerekecektir. Bu noktada M.M. Winn, Troia'ı Doğu Balkanlar'daki Gumelnitsa ve Karanova VI kültürleri ile eşitlemekte ve son arkeolojik bulguların Balkan kültürlerini daha erkene tarihlenmek gerekliliğini ortaya koyduğunu iddia etmektedir²⁷. Yine Winn'e göre, Erken Troia ile Balkanlar arasındaki etkilerin yönü tam olarak oturtulabilmiş değildir; ama, Hamangia ve Kernavoda'daki step kökenli tümülüslerden elde edilen Karbon 14 tarihlerinin en azından Troia I evresindeki tarihlerle çağdaş olduklarının ortaya konması gibi bu dönemdeki yoğun kuzey-güney hareketleri göz önüne alındığında etki yönünün batıya doğru olduğu geleneksel görüş yeniden gözden geçirilmelidir²⁸. Nitekim Mellaart, Kernavoda kültürü ile aşı boyalı mezarlar üzerine gözlemlerine dayanarak ve bunları İ.Ö. 3. binyıl Anadolu'sundaki yıkımlardan sorumlu tutarak İ.Ö. 2300 dolaylarında Anadolu'ya Balkanlar'dan bir göç önermektedir²⁹. Böylelikle, Balkanlar'daki Kalkolitik kültürlerin Troia'den erken oldukları ve bu kültürlerin dağılımlarının ve/veya değişime uğramalarının bir çok kurgan ögesinin sızıışı ile koşullandıkları iddia edilmektedir. Winn, Hititler'in kökenini ise Balkanlar olarak görmemekte; Proto-Anadolu dilinin de İ.Ö. 3000 dolaylarında Doğu Anadolu ve Transkafkasya'ya yerleştirilebileceğini düşünmekte ve Hititler arasında Kurgan kültür özelliklerinin sözde bulunmayışına rağmen Anadolu'da, Kuzey Karadeniz'deki kurgan kültürünün özelliklerini anımsatan kültürel öğeler bulunduğunu söylemektedir. Bunlardan en çok bilineni Kuzey Karadeniz'de ve başka yerlerdeki kurgan mezarlarına benzerlik temelinde açıklanabilecek "Alacahöyük kral mezarları"dır. Burada dikdörtgen mezar çukurlarının etrafı tabanda taş sırası ile çevrilmekte, ölümler ise silahlar ve görkemli diğer mezar armağanları ile birlikte ve dizleri hafifçe bükük biçimde yan olarak yatırılmakta, mezarın üstüne ahşap hatıllardan bir çatı yapıldıktan sonra tüm yapı toprakla örtülmektedir³⁰. Aşı boyası izlerine rastlanan bu mezarların kurgan mezarları ile ortaklığı ortadadır. Bununla birlikte, İ.Ö. 3. binyılın ikinci yarısı ortalarında kurgan özelliklerin Alaca ve Korucutepe gibi örneklerle sınırlı olması mevsimsel rotaları takip eden kurgan çobanlarının kalıcı köyler yerine geçici kamplar kurmaları ile

25 Mallory, Search 232.

26 y.dn. 4.

27 Winn, Thoughts 120.

28 y.dn. 28.

29 J. Mellaart, "Anatolia and Balkans", *Antiquity* 34, 1960. 270 vdd.

30 Winn, Thoughts 121 vd.

açıklanmaktadır. Böylelikle, verilerin sürekli yerleşimlerden ziyade kurgan benzeri anıtlardan bulgularından iddia edilmektedir³¹. Bundan daha da önemlisi Karadeniz'in güneyindeki Güneybatı Asya'nın ve Kafkasya'yı da içeren Hazar kıyılarının erken kültürlerinde tümülüsler altında kalan ve taşla çevrili çukurlar içine gömü uygulaması bilinmediğinden bu tümülüslerin Transkafkasya'da gözükmeye başlaması, Anadolu'ya, İran'a ve hatta Mezopotamya'ya en erken HA göçünün tarihlenmesi yönünde bir veri olarak kullanılmaktadır.

Aneolitik Transkafkasya kültürü İ.Ö. 4. binyılın sonu, 3. binyılın başına tarihlenmekte ve özellikle kapları ve tekil eserleri ile ayırt edici bir nitelik kazanmaktadır. Bu yerleşimler Doğu Anadolu ve Transkafkasya'da konumlanmakta; ama bu yerleşimlerin, halk ve kültür karışımını belgeleyen daha farklı tarzda biçimler ortaya koymuş Orta Anadolu'ya kadar da genişledikleri düşünülmektedir. Çanak-çömleğin en karakteristik özelliği dışta siyah iç yüzeyde kırmızı astarın kullanılmasıdır. Bu kültürün diğer bir kaydadeğer özelliği de kültü amacı düşündüren at nalı biçimli ocaklardır. En sık kullanılan bezeme ise yine dinsel içeriğe sahip çift spiral bezegdendir³².

Maikop'daki Kurgan mezarı da kral mezarlarının bir örneği olarak ele alınmaktadır. Mezar odası en erken İ.Ö. 2500'e tarihlenmekle birlikte genellikle İ.Ö. 2300 tarihi kabul görmektedir. Maikop malzemesi ile Alaca Höyük buluntuları arasındaki yakın benzerlik ise Anadolu'ya kurgan kültürünün sızışı yönünde dikkat çekicidir. Anadolu'nun Karadeniz sahili üzerinde Alacahöyük'deki mezarların benzerleri, ama ahşapçatısı ve mezar çukuru etrafında taş sırası olmadan, Horoztepe'de bulunmuştur. Mellaart, Alacahöyük mezarlarının yerli beylerin mezarları olduklarını ve Maikop buluntuları ile benzerliğin Kafkaslar üzerine Anadolu etkisi aracılığı ile açıklanabileceğini düşünürken Gimbutas ve Burney step kökenli bir hanedanlığın yerli nüfus üzerinde egemenlik sağladığına inanmaktadırlar. Akurgal ise önceleri bu mezarların yerliliği üzerinde dururken daha sonra bunların "yeni bir halk"a işaret ettiğini savunmuştur³³.

III. Kurgan Teorisine Eleştirel Yaklaşımlar

A.J. Makkay: Neolitik Çağ'da Doğu, Güneydoğu ve Orta Avrupa'nın üç önemli kültür grubunun farklı HA diyalektleri konuşan halk grupları ile eşleşmesine dayanır. Ona göre bu üç kültür grubu, kurgan savunucuları tarafından iddia edilen aksine, farklı kültürel özellikler sergilemekte ve dolayısı ile farklı kültürel alanların ürünleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Arkeolojik bulgular, Proto-HA dilinin parçalanmasının Neolitik Çağ'dan önce gerçekleştiğini ve bu üç grubun farklı diyalekt gruplarını gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Doğu Kurgan Bölgesi, Hint-İran diyalekti ile; Orta Avrupa "Linceer Kap ve onun geç Neolitik ardılları, Eski-Avrupa diyalekti ile; Doğu ve Orta Balkanlar ise Proto-Grekler'le Traklar'ın ataları ile eşleştirilmektedir³⁴.

³¹ Winn, *Thoughts* 123.

³² Winn, *Thoughts* 123.

³³ Winn, *Thoughts* 125.

³⁴ Makkay, *Culturel* 117.

Nitekim, Güney Rusya steplerinde İ.Ö. 7. ve 4. yy.'lar arasında Eski İran diyalektlerinden birini konuşan İskitler yaşıyordu. Binc yakın kurgan mezarının sadece Prut ve Dinyester nehirleri arasında kalan bölgede ortaya çıkarıldığı geniş çaplı Rus kazıları, etnik sürekliliği de yansıtan Kurgan-Yamna-Katakomb-Ahşap-İskit mezarı sürekliliğini kesin biçimde kanıtlamıştır. Rus bilimciler Kurgan kompleksinin, bir tek Neolitik gruptan değil de Sredny-Stog ya da onun önceli Dinyeper-Donets gibi step bölgesinin önceki bütün Neolitik gruplarından geliştiğini ileri sürmektedirler. Buna göre, kurgan kompleksi, Dinyeper ve Volga -hatta belki de daha doğuda Ural ve Emba nehirlerine kadar- bütün step bölgesinin tüm Neolitik gruplarıyla kaynaşmış olmalıdır. Kurgan-Yamna-Katakomb-Ahşap-İskit mezarı ardışlığı, gömü geleneği, mezar biçimi, yerleşim örgüsü, kap biçimleri ve bezemede yansılanmaktadır. Avrasya prehistoryasının bir kaç kesin noktasından biri, Kurgan kompleksi halkının Hint-İran diyalektlerinden bir kaçını konuştuğunun artık giderek kabul görmeye başlamasıdır. Böylece, Avrupa ve Asya'nın Hint-İran kolundan gelişmemiş olan hiç bir diyalekti kurgan kompleksinden yayılmış olamaz³⁵.

Dinyeper ve Volga nehirleri arasındaki step bölgesinin üç bin yıldan uzun süren özgün gelişimi doğudan -Orta Asya- ve/veya Kafkasya'dan gelen Neolitik etkilerle hız kazanmıştır. Aynı dönemde Karpat dağları ile Dinyester nehirleri arasında kalan bölgedeki neolitikleşme ise Balkan ve Orta Avrupa etkileri ile canlanmıştır. Böylelikle, Dinyeper nehrinin doğusundaki bölge ile Dinyester nehrinin batısındaki bölge farklı kültürel geleneklere sahip olmuş gözükmemektedir. Kısaca Dinyeper nehri bu iki kültür arasında sınır oluşturmaktadır. Mezolitik Çağ'da geometrik taş endüstrisi doğuda bulgulanırken batıda yoktur. Neolitik Çağ'da doğu, Dinyeper-Donetz ve Sursko-Dinyester kültürleri tarafından iskan edilmişken batıda Bug-Dinyester ve daha sonra bu bölgeye yayılım gösteren Kukuteni-Triplye kültürü bulunmaktadır. Daha sonra, İ.Ö. 2. binyılda Dinyeper nehrinin doğusunda, Katakomb mezar dönemini takiben ahşap mezar dönemi gelişim göstermektedir. İskit ve Sarmat dönemlerinde İran ve Slav kökenli toponymlerin sınırı yine Dinyeper nehridir. Bu sınır bazen banya doğru da kaymıştır ve bu yer değiştirmelerden en önemlisi ise kuşkusuz Yamnaya kültürünün güneye ve güneybatıya yayılımıdır. Batıya doğru bu yayılım Kukuteni-Triplye evresinin sonunda başlamış ve kısa süreli bir geçiş dönemini takiben Kukuteni-Triplye kültürünün doğu bölgesinin işgali ile son bulmuştur. İşte batıya doğru bu yayılım, Gimbutas tarafından yanlış bir biçimde proto-HA yayılımı olarak yorumlanmıştır. Gerçekte ise, kurgan istilası ya da istilalan Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olmamıştır. Gerçekte, Kurgan yayılımı Karpat havzasında sadece Tizsa ırmağına ve de ancak aşağı Tuna'ya kadar ulaşmıştır. Böylece, gerçek kurgan mezarları kuzeydoğu Bulgaristan'ın dışında ne Yunanistan ne de Anadolu'da görülmektedir. Yunanistan'ın Kurgan halkları tarafından HA'lılaştırılması bir kaç "şeritli kap" kırığından başka hiç bir bulguya dayanmamaktadır³⁶.

B.S. Shennan: Eleştirisi asal olarak, kökeni Kossina'nın çalışmalarına kadar geri giden ve arkeolojik yerleşmelerdeki buluntuların karşılaştırmalı eşlemesini yaparak bunları farklı halklara ait malzemeler olarak görmek yaklaşımına karşı olmuştur³⁷. Shennan, toplum

³⁵ Makkay, Culturel 121 vd.

³⁶ Makkay, Culturel 124.

³⁷ S. Shennan, Bell Beakers and Their Context in Central Europe (Basılmamış Doktora tezi Cambridge, 1977).

içinde daha üst mevkide bulunan bireyler tarafından sahip olunan mezar buluntularının (kupalar ve diğer değerli eşyalar gibi) bir 'halk' grubunu değil de 'statü'yü gösteren araçlar olarak yorumlanabileceğini düşünmektedir.

Shennan bu sürecin Kuzey ve Orta Avrupa'ya hızlı bir biçimde yayılmasını, birbirleri ile rekabet halinde bulunan yerel liderlerin komşularını kopya etmelerine bağlar. Bu düşünceler, ekonomi, sosyal organizasyon ve ideolojinin birbirleri ile etkileşimlerinin ele alındığı şimdiki araştırmaların merkezindedir. Bu çalışmaların tam sonucu, "kupa" olgusunun önemini kabul etmek ve bunu, o dönemde Avrupa toplumlarında meydana gelen önemli değişimlerin habercisi olarak görmektir. Bunlar, metal teknolojisinde ve buna bağlı olarak geçim pratiğinde meydana gelen gelişmelerdir. Kısaca bütün bu süreçler, Avrupa'da oluşan yeni bir değiş-tokuş ağının ve bu ağ sonucunda gelişen yeni bir rekabet tarzının varlığına işaret etmektedir. Bir yayılma sürecinden bahsetmek doğru olacaktır, ama bu yayılımın tekil bir merkezi bulunmamaktadır. Karşılıklı etkileşimler, eşitler ve eşdeğer yönetim merkezleri arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle, etnik bir etkiyi dile getiren eski düşünceler reddedilmektedir. Üstelik bu dönemde, halkların önemli göç hareketlerini gerekli kılabilecek bir neden de bulunmamaktadır. "Kupa" gömülerinde karşımıza çıkan seçkin bireylerin dışardan geldikleri de söylenmemekte, bu yönde bir gereklilik ortaya konamamaktadır. Bunlar, değiş-tokuş ağını kontrol etmeleri sayesinde zenginleşerek toplum içinde önemli bir mevkiye yükselen ve komşularının yararlandıkları seçkin gösterişine öykünen, olasılıkla yerel kökenli seçkinler olmalıdırlar. Bu koşullarda, dil değişimi yönünde bir argüman bulunmamaktadır. Bir çok durumda, seçkinler yerel kökenliydi, bunun yanında her bir bölgede demografik yapı büyük bir değişim göstermeden korunmuştu. Başka dilden alınan sözcükler (loan-words) için de bir çok olasılık bulunmaktadır. Yeni nesnelere ve yeni tekniklerin öğrenilmesi bu yolda bir çok imkan sunmaktadır ve bu dönemde yükselen çok daha geniş kapsamlı bir iletişim ağı dilsel yeniliklerin yayılımını kolaylaştırmış olmalıdır. Bu koşullar altında bu dönemi, yeni bir dilin -hatta bir HA dilinin- atavatanından yayıldığı bir dönem olarak göremeyiz³⁸.

Böylelikle Tunç Çağı'nda Batı Anadolu'da varsayılan dil ve halk değişimleri, iddia edildiği gibi HA atavatanından yola çıkarak Anadolu'da son bulan göç görüşü temelinde değil de Tunç Çağı'nda gelişen ticaret ağlarına bağlı olarak sosyo-ekonomik hayatta meydana gelen değişimler temelinde ele alınmalı; dahası Anadolu, varsayımsal HA göçleri için bir son durak olarak değil de yukarıda değinilen ekonomik ve kültürel her türlü değişimin çekirdek bölgesi olarak görülmelidir. Öyle ki varsayımsal kurgan yayılımının basamaklarından biri olarak görülen Kafkaslar da bu bakış açısından ele alındığında, ekonomik ardalının göz önünde bulundurulmadığı analizlerin başarısızlıkları ortaya çıkmaktadır.

C.P. Dolukhanov: Kafkaslar'da Tunç Çağı'nın en göze çarpan olgusu Kura-Aras (Res. 8) kültürünün gelişmesidir. Bu kültürün en belirgin özelliği metalurji ve maden işçiliğinin gelişimi ile maden cevheri ve madeni ürünler ticaretinin bu "Kura-Aras" sosyo-kültürel ağının temelini oluşturmasıdır. Önkafkasya'nın kültürel ve ekonomik birliğini belirleyen cevher ve madeni araç ticareti, Ortadoğu'nun komşu bölgeleri ile yakın ticaret ilişkilerinin kurulmasına da yoğun olarak katkıda bulunmuştur.

³⁸ Renfrew, *Archeology* 89 vdd.

Kura-Aras kültür birliği, özellikle keramik buluntular kümesinde görülen benzerlikte açıktır. Kura-Aras'ın en özgün keramikleri, iki-koni gövdeli ve silindirik boyunlu kaplar olup bunlar doğrusal çizgiler, yivli ya da baskı bezekli daireler ve geometrik tasarımlarla birleştirilmiş spiral motifleriyle bezenmişlerdir (Res. 9). Kura-Aras'ın özgünlüklerinden biri de onun Önkafkasya'nın sınırlarının ötesine yayılmasıdır (Res. 10). Nitekim Kafkasya'nın güneyindeki bölgede de güçlü bir etki belirlenmiştir. Kura-Aras'la ilişkili keramik, Kuzeybatı İran'da, Goy Tepe, Yanık Tepe ve Godin Tepe gibi en az üç yerleşimin farklı tabakalarında belgelenmiştir. Birbirini tutan Kura-Aras buluntu toplulukları Ermenistan yaylasının batı bölümünde ve Yukarı Fırat havzasının Karaz, Pular, Güzelova ile Norşuntepe, Korucutepe yerleşimlerinde bulunmuştur. Kura-Aras geleneğinin takip edilebildiği bir başka bölge de Güney Anadolu ve Antakya ovasıdır; bununla birlikte bu kültürün asıl göze çarpan özelliği onun Doğu Akdeniz'de Filistin ve Suriye içlerine girmesidir³⁹.

Bu kültür ürünlerinin türdeşliği özellikle çanak-çömlek biçimlerinde ve ev yapımında görülebilmektedir. Temel kültür öğelerinin geniş bir alanda tek biçimliliği, yoğun bir teknolojik ve kültürel bilgi birikimi değiş-tokuşunun bulunduğu açıkça gösterir. Yerleşiklik, zanaatlara ilişkin uzmanlaşma ve ilkel "karşılıklı değişim" gibi örgütlenme talep eden öğeler bir tür örgütlenme biçimini de ima etmektedir. Kura-Aras geleneğinin Ortadoğu'daki geniş yayılım mekanizması için göçler bir ana görüş olmakla birlikte bu durum, o sırada Ugarit, Biblos, Khama ve Ebla'yı içine alan Doğu Akdeniz bölgesinde, bir kentimsi merkezler ağının varlığı içinde yorumlanmalıdır. Kaldı ki "Kura-Aras" toplumunun, istikrarlı ve türdeş bir sosyo-kültürel bütün oluşturduğunda kuşku yoktur. Bu bütün, karmaşık ve ekonomik ilişkiler ağı ile genişçe bir alanda ekonomik ve kültürel sistemi düzenleyen bir tür merkezi otoriteyi içermektedir. Bu sosyo-kültürel birimin ortaya çıkışının, güneyde gelişen kent-devletlerinin artmakta olan maden talepleriyle bağlantılı olabileceği düşünülmelidir. Bir toplumsal grup Kafkasya'nın çok cevherli yatakları üzerindeki denetimi bir şekilde ele geçirmiş ve epeyce bir zaman boyunca maden cevheri ve madeni eserlerin üretimini ve ticaretini tekelleştirmiş olmalıdır. Kültürel bilgi, ticaret yolları üzerinden bu ağlara dahil olmuş halk gruplarına sürekli bir biçimde ulaşmıştır. Özellikle çanak-çömlek biçiminde ve ev yapma alışkanlıklarında özümseyen bu bilgiler, kalıplaşmış kültürel bilgiler kadar bir araya gelmiş bütün gruplar için zorunlu olan ahlaki değerleri ve toplumsal normları da içermektedir. Sosyo-kültürel normların yayılması ve benimsenmesi bir çeşit "toplumsal sözleşme" yolu ile yürütülmüştür. Bu sosyo-kültürel ağın istikrarı da üyelerine, kentleşmiş bir çevre içinde kendi toplumsal ve kültürel kimliklerini koruma olanağını tanımıştır⁴⁰. Böylelikle geniş alanlar üzerindeki kültürel benzeşim, bir grubun göçü ya da etkisine değil, aynı ticaret ağına dahil olan gruplar arasındaki yoğun ekonomik bağlar sonucunda ortak bir ideolojinin ve ideo-simgesel normların benimsenmesine dayandırılmaktadır.

Benzer bir kurgu Troia ve Balkanlar, giderek Karadeniz stepindeki bütün kültürler arasında da geliştirilebilir. Nitekim Troia ve Balkanlar arasındaki benzeşimde etkinin yönü

³⁹ Dolukhanov, EskiOrtadoğu 409 vd.

⁴⁰ Dolukhanov, EskiOrtadoğu 411.

üzerindeki tartışmaların hala sonuçlanmamış olması⁴¹, bu olgunun istila ile değil de sosyo-ekonomik nedenlerle açıklanması gerektiği yönünde önemli bir göstergedir. Bu yolla, önemli kültürel komplekslerin yerel etmenler sonucunda nasıl ortaya çıktıkları görülebilmektedir. Yeni ideolojilerin ve kendini ifade etme yollarının geniş çaplı benimsenmesine yol açan karşılıklı etkileşim ağları sayesinde bunlar, oldukça geniş alanlarda etkili olabilmişlerdir.

Öyle ise gerçeğe en yakın kurgu şu olmalıdır: Ticaret ağlarındaki her bir noktayı elinde tutmaları sayesinde zenginleşerek toplum içinde önemli bir aşamaya yükselen ve komşularının da yararlandıkları "seçkin gösterişi"ne öykünen beyler, iktidar sembolleri ile toplum içindeki iktidarlarını perçinlemek istemişlerdir. Anadolu'da iki önemli ticaret ağını batıda Balkanlar, Kuzeybatı Karadeniz, Ege Adaları ve Batı Anadolu'yu; doğuda ise Kafkaslar, Orta ve Doğu Anadolu ile Mezopotamya'yı içine alan sosyo-kültürel ağ oluşturur. Bir ticaret noktasını elinde tutan bey; batıda, bey sarayı olan megaronu ve Balkanlar'da kısmen kurganı; doğuda ise yine kurgan mezarını ve tekbiçimlilik gösteren seçkin mezar armağanlarını iktidar sembolü olarak kullanmıştır. Böylelikle, şimdiye kadar söylenenlerden Tunç Çağ'ında dil değişimine dair bir sonuç çıkmamaktadır. Öyle ise dil değişimini anlamak için daha erkene gitmek gerekecektir. Bu noktada bütün Avrupa'yı etkilemiş olan en önemli değişim ise, İ.Ö. 6500 dolaylarında Yunanistan'da başlayan tarımın ve Neolitik teknolojilerin benimsenmesi sürecidir.

IV. Neolitik Kültürleşme ve HA Yayılımı

HA dillerinin yayılımını koşullayan ana mekanizma olarak tarımın ve Neolitik devrimin kazanımları ele alındığında ise, HALı olmayan Mezolitik halkların bölgedeki varlıkları "a priori" olarak kabul edilmiş olmaktadır. Bu yöndeki en önemli veri ise hiç bir dil ailesine dahil edilemeyen ve sadece birbirleri ile ortak noktaları bulunan ve biri Avrupa'nın en batısında, İspanya'nın kuzeyinde, diğeri Avrupa'nın en doğusunda konuşulan Bask ve Kafkas dillerinin ortaklığı sorunudur. Bu nedenle, Neolitik öncesi avcı-toplayıcı toplulukların, bugüne ancak iki tanesinin koruna geldiği, Mezolitik altkatman dillerinden bir çoğunu konuşuyor oldukları kabul edilebilir. Kuzeyde HALı olmayan Ural dil ailesi ise diğer bir Mezolitik altkatman dil grubudur.

Bu iki dil grubu arasındaki ilişkinin yorumu sorunu ilgili olarak V. Zytzar'in, Baskça'nın eski doğu dilleri ile ilişkisini öne sürmesi ise önemli sonuçlar doğurabilecek gibi gözükmektedir. Zytzar'a göre, Baskça'nın söz dağarcığı ile Hattice, Hurrice, Urartuca, Elamca ve Sümerce arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Dolayısıyla varolan arkeolojik ve dilsel kanıtlar da bir araya getirildiğinde, tarihöncesi Akdeniz havzasında bir

⁴¹ J. Mellaart Erken Bronz Çağ III Döneminin başlarında (ortalama İ.Ö. 2300) güney Anadolu'ya bir HA istilas varşaymakta ve ayrıca, Troia'dan doğu Anadolu'ya kadarki bir çok yerleşimin tahribini takiben geniş çaplı bir değişimin gerçekleştiğini düşünmektedir. Bu bölgelerde Hitito-Luvi ilişkili dillerin ortaya çıktığı Bronz Çağ'ın sonuna kadar böylesi önemli bir değişime daha tanık olunmadığı için de İ.Ö. 2300'deki bu istilaya Luvice konuşan halkların önderlik ettiği sonucuna varmakta ve Luvi öğelerinin aynı zamanda, İ.Ö. 2600'e yerleştirilen erken Troia II evresinde Kuzeybatı Anadolu'ya yayıldığı da öngörmektedir. Bu durumda Troia'yı doğudan aldığı etkileri batıya ulaştırarak bir köprü konumunda gören geleneksel görüşün tersine çevrilmesi ve Troia II doğu Balkanlar'daki Gulmenitsa ve Karanova VI kültürleri ile eşitlemek gerekliliği ortaya çıkar. Böylelikle Balkanlar'daki Kalkolitik kültürlerin Troia I'den erken oldukları ve bu kültürlerin dağılımlarının ve/veya değişime uğramalarının bir çok kurgan öğesinin sızışi ile koşulandıkları iddia edilmektedir, bk. Winn, Thoughts 118.

dizi akraba dilin konuşulmuş olduğu görülebilir. Bu diller şunlardır: Ön-Baskça, Ön-Kafkasca, Ligurca, Etrürce, Sümerce, Hattice, Hurri-Urartuca ve Elamca ile herhangi bir belge bırakmamış olan kaybolmuş bazı diller. Bu varsayımın lehinde en inandırıcı kanıtlar yine arkeolojinin yardımı ile elde edilmiştir. Bunlar ekoloji, yerleşme, geçim, yaşam biçimi ve Akdeniz bölgesinin Üst-Paleolitik sakinlerinin maddi kültürlerindeki benzerliklerdir⁴². Böylelikle, bazı marjinal alanlarda günümüze kadar koruna gelen Neolitik öncesi bu diller, tarım teknolojisinin yayılımı ile birlikte HAHLaşmış olmalıdırlar.

C. Renfrew: Bir çok bilim adamı, Kıta Yunanistan'daki ilk tarım uygulamalarının Anadolu'dan yapılan küçük gruplu göçler aracılığı ile başlatıldığı konusunda fikir birliğindedirler. Bu noktada bölge halklarının Thessalia, Orta Yunanistan ve Peloponnes'in zengin tarım alanlarını kullanmak ve orada kalıcı yerleşimler kurmak amacıyla küçük kayıklarla Ege Denizi'nin karşı kıyılarına göçtükleri tasavvur edilebilir. Nitekim Melos Adası'ndan gelmiş olan obsidyene dair buluntular bir çok erken Grek yerleşiminde ve de özellikle Peloponnes'teki Frakthi mağarasında kaydedilmiştir. Bunun yanında Kuzey Ege sahili boyunca bugüne kadar tarıma dair hiç bir bulgu elde edilememesi bu küçük çaplı göçlerin Ege Denizi üzerinden yapıldıkları yönünde iz vermektedir⁴³.

E. Tül Tulunay'ın mitolojik anlatımlarda izini sürdüğü Pelasg göçlerini bu bağlamda ele alması oldukça önemlidir⁴⁴. Öyle ki, Peloponnes'e adını veren ve Batı Anadolu (Lidya) kökeni açık olan Pelops da bu olası göçün önderi olarak ele alınmaktadır. Ayrıca Anadolu ile bağlantılı bir çok yer isminin Yunanistan'daki dağılımı da göçün Ege Denizi üzerinden yapılmış olduğuna dair önemli veriler sunmaktadır.

Bunun dışında radyo karbon yönteminin yardımıyla de tarım ekonomisinin Avrupa'ya yayılımının izlerini sürmek olanaklıdır. İ.Ö. 6500 dolaylarında Yunanistan'da tarım ekonomisi gelişim göstermeye başlamış ve İ.Ö. 5000'de benzer tarım ekonomisi biçimi Yugoslavya'da kurulmuştu. Yunanistan'dan yayılım gösteren Avrupa'nın ilk tarımcı merkezleri değişik adlar almaktadırlar: Yugoslavya'da Starcevo;, Macaristan'da Körös, Romanya'da Criş ve Bulgaristan'da Karanova... Körös kültüründen ise "Lineer Kap Kültürü" olarak adlandırılan ve tarımcı ekonominin yeni bir uyarlamasına yol açacak önemli bir değişim gerçekleşmişti. İ.Ö. 4000 dolaylarında bu kültür Britanya'nın Manş Denizi kıyılarında da gelişim göstermeye başlamıştı. "Lineer Kap Kültürü"nü doğuya doğru genişlemesi sırasında, Kukuteni-Tripolye kültürünün ilk evrelerinin ortaya çıktığı Karpat Dağları'nın öbür yakasında yeni bir dönüşüm daha gerçekleşmişti (Res. 11).

Akdeniz'de de benzer bir süreç iş başında idi. Batı Yunanistan'ın tarımcı ekonomisi deniz yolu ile İtalya'ya ve oradan da Sardunya, Korsika, Güney Fransa'ya ve İber Yarımadası'nın Akdeniz kıyıları boyunca yayılmıştı. Bu bölgelerin her birinde "Baskı Bezekli Kaplar Kültürü"ne adını veren kap biçimleri görülmektedir. Tarım ekonomisi daha sonra bütün İberya ile Orta ve Kuzey Fransa'da da uygulanmaya başlamış ve buradan da Britanya ve İrlanda'ya ulaşmıştır⁴⁵. Yunanistan'ın ilk tarımcı nüfusunun aynı diyalekti ya da

42 Dolukhanov, EskiOrtadoğu 174 vdd.

43 Renfrew. Archeology 169.

44 E.T. Tulunay, Pelops'un Gizemi (1997); A. Ediz. Anadolu'dan Pelasg Göçü ve Göç Önderi olarak Pelops (Yayınlanmamış Bitirme Tezi Antalya, 1999).

45 Renfrew. Archeology 156.

dili konuşmuş olduğu elbette savlanamaz ama, gerçekleşmiş olan dönüşümleri Renfrew'e göre aşağıdaki gibi şematize etmek de olanaklı gözükmektedir⁴⁶:

1. Anadolu'dan Yunanistan'a (Thessalia ve Batı Makedonya);
2. Kuzey Yunanistan'dan Balkanlar'daki ilk tarımcı yerleşimlere (Starcevo/Körös/Criş/Karanovo);
3. Balkanlardaki ilk tarımcı yerleşimlerden (Körös) "Lincer Kap Kültürü"ne;
4. "Lineer Kap Kültürü"nden "Kukuteni-Tripolye Kültürü"ne;
5. "Lineer Kap Kültürü"nden İskandinavya "Huni Kupa Kültürü"ne ve batıda Kuzey Fransa'ya;
6. Batı Yunanistan'dan "Baskı-Bezekli Kap Kültürü"ne (Akdeniz kıyıları);
7. "Baskı-Bezekli Kap Kültürü"nden İber Yarımadası neolitikğine;
8. "Baskı-Bezekli Kap Kültürü"nden Orta ve Kuzey Fransa'ya;
9. Kuzey Fransa ve Orta Avrupa'dan (Lineer Kap Kültürü) Britanya ve İrlanda'ya.

Bunun sonucunda, tarımın Avrupa'da ilk yayılımı esnasında kültürel ve dilsel dönüşümlerin varsayımsal dizimleri, yine Renfrew'e göre aşağıdaki gibi olacaktır (Res. 12):

- Dönüşüm 1 Proto-Grekçe'ye;
- Dönüşüm 2 Proto-İllurca ve belki de doğuda Proto-Trakça'ya;
- Dönüşüm 3 Orta Avrupa'da Proto-Keltik ve Proto-Germenik dillere;
- Dönüşüm 4 bugün Slav dillerinin konuşuldukları bölgedeki dillere;
- Dönüşüm 5 İskandinavya'nın Proto-Germenik erken dillerine;
- Dönüşüm 6 Proto-İtalik dillere;
- Dönüşüm 7 İspanya ve Portekiz'in erken dillerine (HA olmayan Baskça hariç);
- Dönüşüm 8 Fransa'nın erken Proto-Keltik dillerine;
- Dönüşüm 9 Britanya ve İrlanda'nın erken dillerine;
- Dönüşüm 10 Karadeniz stepinin ilk Proto-HA dillerine⁴⁷.

Tarımcı ekonominin yukarıda belirtilen yayılım sürecinin hangi temellerde gerçekleştiği sorununa yönelik olarak A.J. Ammerman ve L. Cavalli-Sforza çok çarpıcı bir öneri sunmaktadır: "Gelişim Dalgası" (wave of advance) modelini... Bu modele göre tarımcı ekonomi, çiftçilerin ve bunların çocuklarının yerel göçleri ile taşınmıştır. Tarım belli bir bölgeye ulaştığında buradaki nüfus hızla artmış olmalıdır. Nitekim Ammerman ve Sforza, tarımın avcı-toplayıcı ekonomilerde 10 km²'ye 1 kişi olan nüfus yoğunluğunu 50 kat

⁴⁶ Renfrew, Archeology 159.

⁴⁷ Renfrew, Archeology 160 vd.

arttırdığını not etmektedirler. Bu durumda fazla nüfus, yaklaşık 25 yıllık soy aralığında, ailelerinin işledikleri topraklardan 18'er km. ötede yeni çiftlik arazileri kurmuş olmalıdır. Amnerman ve Sforza bu temelde yapılacak basit bir hesaplama ile tarımın Avrupa içlerine yılda 1 km. kadar yayıldığını önermektedirler. Böylelikle, tarım ekonomisinin Anadolu'dan Kuzey Avrupa'ya ulaşması, 1500 yıl içinde ve arkeolojik bulgularla tam bir uyum içinde gerçekleşmiştir⁴⁸.

Tarımın Avrupa'ya ulaşması gibi çok karmaşık bir süreci tek bir modelin yetkin bir biçimde açıklaması beklenemez. Diğer değişkenler yanında toprak verimliliği ve iklim koşullarındaki farklılıklar bu modelin öngördüğünden başka olasılıkların da söz konusu olabileceğini düşündürür: Yerel avcı-toplayıcı nüfusun tarım teknolojisini komşularından öğrenmeleri durumunda tarım, herhangi bir dil değişimi olmadan da yayılmış olmalıdır. Öyle ise gerçek, bu iki sürecin birlikteliğinden ibaret olmalıdır. Tarım Yunanistan'a ve daha sonra Balkanlar'a, Orta Avrupa'ya ve Güney İtalya'ya Anadolu'dan gelenler aracılığı ile ulaşmış; diğer bölgelerde ise, HA dil ailesine dahil olmayan dillerin durumunu açıklayacak biçimde yerli nüfus tarafından benimsenmiş olmalıdır. Bu, HA'lı olmayan dillerden biri Bask-Kafkas dil grubu iken diğeri de Ural dil ailesidir⁴⁹. Bunların Mezolitik altkatman dilleri olarak görülebileceklerine daha önce değinilmişti.

Kısaca, Renfrew'un, tarımın Avrupa'da İ.Ö. 6500-6000 arasında Anadolu'dan göçen çiftçiler tarafından başlatıldığını ve bu çiftçilerin Avrupa'nın daha önce tarıma açılmamış topraklarını nesiller boyu küçük çaplı göçlerle kolonize ettiklerini; bunların kökündeki Proto-HA halkları olduklarını ve bu dili Avrupa'ya taşıdıklarını düşünmektedir. Renfrew ayrıca, İ.Ö. 3000 dolaylarında, Avrupa'nın tarımcı sömürgeciliğinin tamamlandığı süreçte, HA dillerinin, Bask ülkesi gibi marjinal alanlar dışında, bütün Avrupa'ya yayıldığını varsaymaktadır. Renfrew'un en son varsayımı ise bu yayılımın tek bir nedenle gerçekleştiğidir: Tarım ekonomisinin yayılımı (Res. 13)...

Arkeolojik ve dilbilimsel verilerle prehistorya bu şekilde kurgulandığında, Hititçe, Luvice, Palaca ve tarihsel kayıtlara girmeyen diğer Anadolu dillerinin birer HA dili olmaları hiç de şaşırtıcı gelmemeli ve bu diller 5000 yıl önceki erken HIA öncellerinin birer ardılları olarak görülmelidir⁵⁰.

M.-K. Zvelebil: Avrupa'nın kıyı şeridindeki bu alanlardan hiç biri, Renfrew'in önerdiğinin tersine, Neolitik Dönem'de HA'lılar tarafından iskan edilmemiştir. Bu durumda, Avrupa'ya HIA yayılımını birkaç aşamaya bağlamak yerinde olacaktır⁵¹:

Eğer tek bir proto-HA dili var idiye, bir çok bilim adamının da kabul ettiği gibi bu aşamada bile bu dil, hiç bir merkezi otorite altında toplanmadığından ve de en önemli birleştirici unsur olarak edebiyatın da yokluğunda, bir çok diyalekte bölünmüş olmalıdır.

Eleştirilmesi gereken diğer iki nokta ise, HIA dillerinin Neolitik Çağ'da geniş çaplı dağılımı ve bu sürecin tek bir aşamada gerçekleştiği savıdır. Çünkü Renfrew'un, bütün Avrupa'nın HA'lılaştığını söylediği İ.Ö. 3000 dolaylarında gerçeğin böyle olmadığını

⁴⁸ C. Renfrew, "The Origins of Indo-European Languages", Scientific American 261.4, 1989, 86 vd.

⁴⁹ Renfrew, *agc.* 86.

⁵⁰ Renfrew, *Archeology* 172.

⁵¹ Zvelebil, *Agriculture* 576 vd.

söyleyebiliriz. Ne var ki Avrupa'nın Demir Çağı dilsel haritası, bu dönemde Avrupa için, çok daha geniş bir alanın HIA olmayan halklar tarafından iskan edildiğini göstermektedir.

Bütün bu yorumlara karşın "dil-tarım savı", hala oldukça ikna edici bir çözüm olarak önemlidir. Avrupa'nın ilk tarımcı halklar tarafından geniş boyutlu kolonizasyonunu öngörmeyen bu sav, arkeolojik verilerle şu alternatif çözümü önermektedir:

1. HIA yayılımı tek aşamalı ve kesintisiz değil, üç aşamalı ve kesintili bir süreçtir; 2. Tarımın benimsenmesi sürecinde Avrupa'nın büyük bölümünde geniş çaplı nüfus değişimleri gözlemlenmemiştir; 3. HA dilleri farklı zamanlarda ve farklı nedenlere bağlı olarak yayılmıştır⁵².

1. Tarımcı-çobancıl ekonominin Anadolu üzerinden Avrupa'ya ulaşması (İ.Ö. 6500-5000)

Bu aşama özde, Renfrew'ün bütün Avrupa için önerdiği süreçle benzerdir. Ancak, bu sürecin gerçekleştiği coğrafi alan Balkan neolitigi, Ukrayna'da Tripolye kültür alanları ve İtalya'nın güney bölgeleri ile sınırlıdır. Bu aşamada dil yayılımı, Renfrew'ün dil-tarım savında önc sürdüğü sosyo-ekonomik nedenlerle benzer biçimde gerçekleşmiştir⁵³.

2. İkincil ürünler devrimi sırasındaki yayılımlar (İ.Ö. 4800-3800)

Buradaki önemli gelişme, mandıracılığın, pulluğun ve ikincil ürünler devriminin diğer yönlerinin gelişimi sonucunda tarım ekonomisinin yetkinleşmesidir. Bu bağlamda, iki sürecin HA dillerinin Güneydoğu Avrupa'dan yayılımına yardım ettiği önerilebilir. Bunlar, optimal-altı tarım alanlarının ikincil kolonizasyonu ve HIA dilinin değiş-tokuş, teknoloji aktarımı ve gruplararası iletişim için Batı, Kuzey ve Doğu Avrupa'daki HA'lı olmayan halklar tarafından benimsenmesidir. HIA dilinin ortak bir iletişim dili olarak konumu, teknolojik yenilikler ve ekonomik uygulamalar bu dille bağdaştırılınca daha da pekişir. Nesilden nesile zaman içinde HA dili, yerli halkların anadili olarak, onların önceki dillerinin yerini almış olmalıdır⁵⁴.

3. Seçkin egemenliği aşaması (İ.Ö. 3800-2500)

Dinyeper-Ural nehirleri ile Karadeniz'in kuzey kıyıları ve Hazar Denizi arasında kalan bölge, HA dili konuşan halkların önemli ve erken merkezlerinden biri olmalıdır. Çobancıl ekonominin erken gelişimi bu yayılım için, özellikle de Doğu Avrupa ve Orta Asya için, ekonomik bir temel oluşturmaktadır⁵⁵. Bu göçebe çobanların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için tam gerekli olan, yerleşik tarımcıların arasına girdiklerini reddedecek bir neden yoktur. Bilakis, göçebe çobanlar bu durumlarda genellikle 'seçkin zümre' rolünü üstlenmişlerdir. Böylelikle bu durumun, HA dillerinin yayılımı için, özellikle de tarımcı-çobancıl ekonominin oldukça geç geliştiği Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın sınır bölgelerinde, üçüncü yolu oluşturduğu kabul edilebilir⁵⁶.

⁵² Zvelebill, *Agriculturel* 579 vd.

⁵³ Zvelebill, *Agriculturel* 580 vd.

⁵⁴ Zvelebill, *Agriculturel* 581.

⁵⁵ A. Sherratt, *Plough and Pastoralism: Aspects of the Secondary Product Revolution* (1981); P. Dolukhanov, *The Late Mesolithic and the Transition to Food Production in Eastern Europe* (1986).

⁵⁶ Zvelebill, *Agriculturel* 581.

Bu durumda Zvelebil'lerin, Orta ve Batı Avrupa'ya geniş çaplı HA yayılımının bu aşamada gerçekleştiğini savunan "Kurgan Teorisi"ne katılmadıkları söylenebilir. Bununla birlikte, M. ve K. Zvelebil'in de değindiği gibi, Renfrew'ün Kurgan Teorisi'ni tümden reddetmesi de aceleci bir karar gibi gözükmektedir. Çünkü, kurgan dağılımı, ticaret ağı temelinde kültürel etkileşimleri ve "seçkin egemenliği" kavramlarını başarıyla ortaya koymaktadır.

Sonuç

Başlangıçta, sorunlar yumağında düğümlenen sonuçsuzluğa karşı araştırma, sonuçta üç noktada anlam bulmuş gözükmektedir:

a) Anadolu'da HA dili konuşan İ.Ö. 2. binyıl halklarının yerlilikleri olasılığı, Anadolu prehistoryası ile de uyum içindedir ve bu durum onların göçerler oldukları savından daha ikna edici gözükmektedir.

b) Arkeolojik yorum açısından, buluntu-topluluğu=kültür eşlemesi bağlamında bir bölgede ortaya çıkan farklı buluntular, göçler ya da dışardan etkiler yönünde değerlendirilme yerine, ekonomik ardaan bağlamında daha sağlam temellere oturtulmuştur.

c) Birbirleri ile sıkı sıkıya bağlı iki çalışma alanı olan arkeoloji ve dilbilim (linguistik) arasındaki ilişkiler sağlam bir biçimde kurulmuştur.

Renfrew'ün savı, HA dillerinin savaşçı göçebe-çobanlar tarafından çok daha geç bir tarihte, İ.Ö. 4. binyılda, yayıldıkları geleneksel görüşü karşısında oldukça etkileyici gözükmele birlikte, üzerinde bazı değişiklikler yapılması da gereklidir. Çünkü Zvelebil'in haklı bir biçimde eleştirdiği gibi, Renfrew'ün bütün Avrupa'nın HA'lılaştığını önerdiği İ.Ö. 3000 dolaylarında ashında Avrupa'nın büyük bir bölümünde hala HA'lı olmayan halklar yaşamakta idi ve ilk tarımcı kolonizasyon bu bölgelere henüz ulaşmamıştı. Bu noktada Renfrew, kurgan teorisini toptan reddetmekte aceleci davranmaktadır.

Optimal-altı alanlarda HA dillerinin yayılım süreçleri daha başka gerekçelerde yatmaktadır. Bunlardan biri, İ.Ö. 5. ve 4. binyıllarda HA yayılımını koşullayan ikincil ürünler devrimi iken, ikincisi de çobancıl ekonomi bağlamında "seçkin egemenliği"dir. Bu süreçte ise yerli halk oldukça önemli bir rol oynamıştır⁵⁷.

Bu aşamada, HA yayılımını koşullayan ve göç temelli arkeolojik yorumların yerini alan ekonomik gerekçelerin izleri de sürülmelidir.

Neolitik'in başlarında tarım sistemlerinin yapısı daha geç dönemlerinkiyle karşılaştırıldığında oldukça sınırlı idi; tarım, pulluk yerine çapa ile yürütülüyordu; hayvanlar, kendilerinden ikincil ürünler elde etmek yerine salt etleri için yetiştiriliyorlardı; tekerlekli araçlar ise henüz kullanılmıyordu. İ.Ö. 4. ve 2. binyıllarda tarım ekonomisinin ve teknolojilerinin gelişiminde ikinci bir kuşak göze çarpmaktadır. Çobanlık gibi doğal kaynakların daha devingen bir biçimde kullanılmasına yol açan bu gelişmeler yine tarımcı ekonominin ilk geliştiği çekirdek bölgelerde ortaya çıkmıştır. Bu durum Batı Avrasya'daki tarımcı ekonomilerin üretim kapasitesinde devrim yaratarak HA dillerinin Neolitik sonrası yayılmaları için ekonomik bir bağlam teşkil etmiştir.

⁵⁷ Zvelebil, *Agriculture* 582.

Bu teknik yeniliklerin en önemli sonucu; at, deve ve tekerlekli araç kullanımı yanında yeni cins yün koyunları ve pulluğun kullanımına dayanarak step ve yarı-çöl alanların daha geniş bir biçimde iskan edilmesidir. Step bölgelerinin bu iskan süreci (arkeolojik açıdan çukur-mezar ve Andronova kültürlerinin dağılımı ile temsil olunan) Doğu-HA dillerinin -yani Hint-İran kolunun- dağılımı ile bağdaştırılabilir. Bununla birlikte, HA dillerinin doğuya ve batıya yayılımı için kaynak bölge olarak görülen Karadeniz stepleri IIA dünyasının bütününe açıklamakta kullanılamaz.

Daha önce de belirtildiği üzere, Proto-HA dilinin kökenleri için önerilen bir çok varsayım Karadeniz bölgesinde bileşmektedir: Anadolu (Gamkrelidze - Ivanov ve Renfrew), Balkanlar (Diakanov) ya da stepler (Gimbutas)...Aslında bu varsayımların tümü de bazı gerçeklik payları içermekte ve bunların her biri IIA ailesinin bir kolu ile bağdaştırılabilmektedir. Bu durumda Karadeniz kıyıları için (ve belki Ege'yi içine alacak biçimde) İ.Ö. 3. binyılda ticaret temelli bir koine (birlik) varsayarsak Anadolu'da öngörülen Proto-HA dilinin Balkanlar ve Karadeniz için de beklenir olması muhtemeldir. Troia II'nin zenginliği bu ticaret ağının varlığı hipotezini doğrular gözükmektedir. Bu noktada, atavatan olarak öngörülen alanın çok da geniş olmadığı ama, bir çok yönde önemli ilişkilerin kurulabilmesi için de yeterince geniş olduğu düşünülebilir.

Bununla birlikte, HA dillerinin yayılımı bağlamında prehistoryanın daha geç evrelerinde işleyen süreçlerin karmaşıklığı akılda bulundurulmalıdır. Bunlardan biri daha önce de değinildiği üzere baskın mekanizma olmamakla birlikte elbette göçlerdir. Bu noktada arkeolojik bir örnek olarak tarımcı ekonomiyi Anadolu'dan Yunanistan'a taşıyan küçük çaplı göçler alınabilir.

Yine de, ticaret çok daha etkin bir mekanizma olarak ele alınmalıdır. Neolitik Çağ'da ticaret çok basamaklı (bir hat boyunca-down the line) bir düzlem izlerken Bronz çağında bu yol dolaysız bir ticaret yönünde gelişim göstermiştir. Hayvancılıkta yün koyunu ve ann önem kazanması gibi ikincil ürünler devrimi özelliklerinin yayılması, önemli hayvan türlerinin Avrupa'nın bir ucundan diğerine taşınması da içermektedir. Çobancılık ekonomisinin gelişimi, belli etnik gruplara bir takım imtiyazlar sağlayacak biçimde hayvan sürülerinin tekeli denetimi yönünde olanaklar sunmuş olmalıdır.

Söz konusu dönemde maden ticareti prestij nesnelere bağlamında önem kazanmıştır ve bu süreçlerin her birine yeni dil değişimleri eşlik etmiş olmalıdır, ticaret bağlamında seçkin (elit) dili olarak... Dolayısıyla, HA dillerinin varsayımsal atavatan Anadolu'dan dağılımı bu mekanizmaların her birini içermiş olmalıdır.

Son olarak dilbilimciler arasındaki genel kanı uyarınca, HA dil ailesi içinde Anadolu kolunun diğer bütün kollar arasında arkaizmin en uç örneklerini sunuyor olması önemlidir. Anadolu kolu altındaki bu üç dil, diğer HA dillerinde oldukça erken bir zamanda yok olmuş gramer özelliklerini korumaktadır⁵⁸. Dolayısıyla Anadolu kolu diğer on kol arasında ayrı bir kolu temsil etmekte ve Hititçe'de korunan bu arkaik formların izi sürülerek Anadolu kolunun bu onbir kol arasında ata dilden ayrılan ilk kol olduğu iddia edilebilmektedir. İşte bu durum, yukarıda söylenenlerle uyum içinde, Anadolu'nun neden IIA atavatanı olarak daha sağlam temellerle iddia edilebileceği yönünde de iz vermektedir.

⁵⁸ Mallory, Search 26 vd.; Hititçe'nin arkaik özellikleri gırtlaksızlar (laryngeal), r/n gövdeli isimler, arkaik zamir biçimleri, medio pasiflerden oluşmakta, bunun dışında femininum genusunun, dual çekimin, aoristin ve optatifin kaybolmasını içermektedir bk. Mallory, Search dn. 6.

Kısaltmalar

- Dolukhanov, EskiOrtadoğu P. Dolukhanov, Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı (1998).
- Gurney, Hittites O.G. Gurney, The Hittites (1952).
- Makkay, Culturel J. Makkay, "Culturel Groups of SE-Europe in the Neolithic: The PIE Homeland and the Origins of the Proto-Greeks", *AIÖN* 10, 1989.
- Mallory, Search J.P. Mallory, In Search of Indo-Europeans-Language and Myth (1989).
- Renfrew, Archeology C. Renfrew, Archeology and Language-The Puzzle of Indo-European Origins (1987).
- Steiner, Immigrants G. Steiner, "The Immigrants of the First Indo-Europeans into Anatolia Reconsidered", *JIES* 18.1-2, 1990.
- Winn, Thoughts M. M. Winn, "Thoughts on the Question of Indo-European Movements into Anatolia and Iran", *JIES* 2.2, 1974.
- Zvelebill, Agriculturel M.-K. Zvelebill, "Agriculturel Transition and Indo-European Dispersals", *Antiquity* 62, 1988.

Summary

The Question of Indo-European Fatherland in Modern Linguistics and Hittito-Luwian

One can state that the 20th century is the Age of Philosophy. The first half of the century has seen the decipherments and rediscovery of a number of forgotten and lost languages and this fact has in succeeding years the way to many new arguments in the other related fields, especially in philosophy. A similar situation was observed after the decipherment of the Hittite and other Anatolian languages. From the early years of these decipherments to the 1980's up until a new level of debating which began with the work of C. Renfrew and extended into 1990's, the Anatolian peoples of Indo-European (IE) origin have been considered as nomads.

This article evaluates the "Kurgan Theory" which took its root from the works of Kossina and Childe and for a long time provided the basis for the arguments over the IE fatherland, and the criticisms that started to develop in recent times over the slippery aspects of this theory.

Renfrew has proposed a new solution for IE question. What he has actually done was to push the dating of the progenitors' back to the 7th millennium BC, and by considering that these peoples were first farmers who over generations spread agriculture and the proto-IE language into Europe, and gave life to an "Ur-folk" living in an "Ur-homeland" named Anatolia, which was previously unthought of. This thesis is subject to some changes, although it seems considerably more impressive when compared to the traditional viewpoint which holds that the IE languages were spread at a much later date around the 4th millennium BC, by the warrior-nomadic shepherds. Zvelebil justly criticizes the new proposal, because non-IE peoples were in fact still living in a large part of Europe and the first agricultural colonization had not yet reached these regions about 3000 BC, the date at which Renfrew proposed that whole Europe was Indo-Europeanized. At this point, Renfrew seems to be impatient to completely reject the "kurgan theory" for the dispersion of kurgans were successful in revealing through excavations the cultural influences over a network of commercial lines together with such concepts of the "domination by the privileged". As a matter of fact, the dispersion processes of the IE languages in sub-optimal are to be found to be due to other causes.

While one of these was revolution in secondary production that influenced the spread of IE languages in the 5th and 4th millennium, the second cause was the "elite's ruling" within the economy of animal husbandry. On the Black Sea steppe-land, which is considered as the originating grounds for the IE languages spreading to the east and the west, are insufficient in explaining the whole IE context.

In conclusion, the spread of the IE languages from a hypothetical fatherland called Anatolia might have contained some or all of the above mentioned mechanisms, and as such, the shortage of historical and archaeological data on the IE people's nomadic character may be replaced by the probability of these people's being indigenous to Anatolia.

Resim 1 M. Gimbutas'a göre kurgan atavatanı ve kurgan yayılımı (Mallory, Search Res. 85)

Resim 2 HA atavatanı sorunu için 1960'tan beri getirilen çözüm önerilerinin bir haritası (Mallory, Search Res. 80)

Resim 3 Kuzey ve Doğu Avrupa'dan "Şeritli Kaplar" (Refrew, Archaeology Res. 2.3)

Resim 4 "Çan Ağızlı Kupa" örnekleri (Refrew, Archaeology Res. 2.4)

Resim 5 Batı Karadeniz bölgesi Aneolitik kültürleri (Mallory, Search Res. 91)

Resim 6a Aşağı Mikhalovka- Kemi Oba kültürlerinin dağılımı.

Resim 6b Solda, Kemi Oba'dan bir gömü; sağda, Aşağı Mikhalovka'dan iki kap (Mallory, Search Res. 103-106)

Resim 7 Hazar-Orta Volga bölgesi Aneolitik kültürlerinin dağılımı (Mallory, Search Res. 109)

Resim 8 Kafkasya Bölgesi Neolitik ve Aneolitik yerleşimleri (Mallory, Search Res. 90)

Resim 9 Kura-Aras çanak-çömleği (Dolukhanov, Eski Ortadoğu Res. 6.15)

Resim 10 Kura-Aras geleneğinin güneye doğru yayılımı (Dolukhanov, Eski Ortadoğu Res. 6.18)

Resim 11 Tarımın Avrupa'ya ilk yayılışı (Renfrew, Archaeology Res. 7.6)

Resim 12 Tarımın Avrupa'da ilk yayılışı esnasında kültürel ve dilsel değişimlerin sırası (Renfrew, Archaeology Res. 7.7)

Resim 13 HA dilleri için önerilmiş alternatif kökenlerin haritası (Renfrew, Archaeology Res 8.4)